

Босқинчилик жиноятларини профилактика қилиш чора-тадбирларини амалга оширишда прокуратура органларининг ўрни

Мирахмедов Жахонгир Мирхонович

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси марказ катта прокурори
umarjafariroda@mail.ru

Тел.+99897-7357771

Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунида тезкор-қидирув фаолиятни, суриштирувни, дастлабки терговни амалга оширадиган органлар томонидан қонунларнинг ижро этилиши устидан назорат қилиш ҳамда уларнинг жиноятчиликка қарши кураш борасидаги фаолиятини мувофиқлаштириш прокуратура органлари фаолиятининг асосий йўналишларидан бири сифатида белгиланган¹.

Мазкур Қонунда жиноятчиликка қарши курашни амалга оширадиган органлар томонидан қонунларнинг ижро этилиши устидан назорат предмети (27-модда), бу соҳада прокурорнинг ваколатлари (28-модда), прокурор назорати ҳужжатларининг турлари (37-модда), уларни қўллаш тартиби ва мақсадлари (38-42-моддалар) кўрсатилган.

Прокурор назорати ҳужжатлари мазкур Қонуннинг 56-моддасига кўра, ваколатли прокурор ёки унинг ўринбосари томонидан имзоланади.

Прокурор назорати ҳужжатлари қонун бузилишини амалда бартараф этиш, бузилган ҳуқуқларни тиклаш, қонунга зид бўлган ҳужжатни бекор қилиш, қонун бузилишининг моҳиятини тушунтириш, уларга барҳам бериш чорасини кўриш, айбдор шахслар доирасини аниқлаш ва қонун бузилишининг хусусиятига қараб айбдорларнинг жавобгарлик масаласини белгилаш, профилактик таъсир ўтказиш ва жамоатчилик фикрини шакллантиришга йўналтирилади.

Бевосита ҳуқуқбузурликлар профилактикасини амалга оширувчи ички ишлар органларида қонунчилик ижроси устидан назоратни таъминлашнинг ўзига хос хусусиятлари, бу борада прокурор фаолиятининг мақсади ва асосий

¹ Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни, 4-модда// URL: <http://www.lex.uz>

вазифалари ҳақида сўз юритсак.

Сўнги икки йилдан ортиқ вақт мобайнида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, ички ишлар тизимини тубдан ислоҳ қилиш, жиноятчиликни олдини олишнинг янги механизмларини жорий этиш мақсадида 100 дан ортиқ қонун ҳужжатлари қабул қилинди, уларнинг ижросига масъул органлар, ижро этиш усуллари ва муддатлари белгиланди.

Шу жумладан, мазкур қонун ҳужжатлари асосида прокуратура органлари олдиға ҳам тегишли вазифалар қўйилди ҳамда уларнинг ижроси устидан қатъий назоратни таъминлаш юклатилди.

Давлатимиз раҳбари томонидан 2016 йил 16 сентябрда имзоланган “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги Қонун ички ишлар органлари фаолиятида кейинги йилларда тўпланиб қолган тизимли камчиликларга барҳам бериш, соҳада фаолиятнинг самарадорлигини оширишга хизмат қиладиган муҳим ҳуқуқий ҳужжат ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги Қонунда ички ишлар органларининг асосий вазифалари ва фаолиятининг асосий йўналишлари, ҳисобдорлиги, мажбуриятлари ва ҳуқуқлари аниқ белгилаб берилган бўлиб, прокурор назорати тадбирларида уларга амал қилиниши аҳволи ҳамда натижадорлик ҳолатини ўрганишга алоҳида эътибор қаратиш керак.

Ушбу Қонунда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикаси, шунингдек, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкани, конституциявий тузумни ҳимоя қилиш, қонун устуворлигини, шахс, жамият ва давлатнинг хавфсизлигини таъминлаш ички ишлар органларининг асосий вазифалари сифатида белгилаб берилди.

Қонунга (4-модда) мувофиқ, ички ишлар органлари фаолиятни ўз ваколатлари доирасида қуйидаги асосий йўналишлар бўйича амалга оширади:

фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш;

жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш;

тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш, жиноят ишлари бўйича суриштирув ҳамда дастлабки терговни ўтказиш;

жиноятчилик ва терроризмга қарши курашиш, шу жумладан, террорчилик ҳаракатларига чек қўйишда ҳамда гаровга олинганларни озод қилишда иштирок этиш йўли билан курашиш, шунингдек одам савдосига қарши курашиш;

ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, уларнинг сабабларини ва содир

этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш, ҳуқуқбузарликларни содир этишга мойил шахсларни аниқлаш;

эхтиёт чораларини, жиноий жазони ва жиноий-ҳуқуқий таъсир кўрсатишнинг бошқа чораларини ижро этиш, шунингдек шахсларни қидириш;

маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш, маъмурий жазоларни қўллаш тўғрисидаги қарорларни ижро этиш;

йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш;

паспорт тизими талабларининг бажарилишини таъминлаш, Ўзбекистон Республикасидан чиқиш ва унга кириш учун зарур бўлган ҳужжатларни, доимий ва вақтинча яшаш учун рухсатномаларни беришга ҳамда расмийлаштиришга доир ишларни, паспорт тизимига ва Ўзбекистон Республикаси ҳудудида бўлиш қоидаларига риоя этилиши устидан назорат қилишни амалга ошириш;

фуқаровий ва хизмат қуролларининг ҳамда улар ўқ-дориларининг, саноат учун мўлжалланган портловчи материалларнинг, шунингдек пиротехника буюмларининг, гиёҳвандлик воситаларининг, психотроп моддалар ва улар прекурсорларининг муомалада бўлиши соҳасида назорат қилиш;

ёнгин хавфсизлигини таъминлаш;

эксперт-криминалистика фаолиятини амалга ошириш;

давлат объектларини, ўта муҳим, тоифаланган объектларни ва бошқа объектларни, жисмоний ва юридик шахсларнинг мол-мулкини қўриқлаш;

лицензиялаш ва рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатларни бериш, шунингдек лицензия ва рухсат этишга оид талабларга ҳамда шартларга риоя этилишини назорат қилиш;

ҳарбий-сафарбарлик ишларини ва фуқаро муҳофазаси тадбирларини амалга ошириш;

қонун ижодкорлиги фаолиятида ҳамда жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришга доир ишларда иштирок этиш.

Давлатимиз раҳбарининг 2017 йил 14 мартдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2833-сонли Қарори асосида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича фаолиятни мувофиқлаштиришнинг таъсирчан тизимини яратиш, қонун бузилишларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этишнинг замонавий ташкилий-ҳуқуқий механизмлари жорий этилди.

Айниқса, Юртбошимизнинг 2017 йил 10 апрелдаги “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат

тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 5005-сонли Фармонининг ҳаётга татбиқ этилиши ички ишлар органи фаолиятини ислоҳ қилишда алоҳида ўрин эгаллади.

Мазкур қўлланмада ички ишлар тизими турли соҳаларининг фаолиятини ислоҳ қилишга доир қонун ҳужжатлари ижроси устидан прокурор назоратини таъминлашнинг устувор вазифалари бўйича алоҳида тушунтиришлар берилди.

Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 2017 йил 31 октябрдаги 153-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Ички ишлар органларида қонунчилик ижроси устидан назорат бошқармаси тўғрисида”ги Низомда бошқарманинг асосий вазифалари белгилаб берилди.

Айни вақтда, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳар прокуратуралари ва Ўзбекистон Транспорт прокуратурасининг ички ишлар органларида қонунчилик ижроси устидан назорат бўлимлари (кейинги матнда –қуйи бўлимлар) ўз фаолиятини мазкур Низом талаблари асосида амалга оширади.

Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунига (27-модда) мувофиқ, жиноятлар тўғрисидаги аризалар ва хабарларни кўриб чиқиш ҳамда ҳал қилиш ва терговни олиб боришнинг қонун ҳужжатларида белгиланган процессуал тартиби, шунингдек қабул қилинаётган қарорларнинг қонунийлиги жиноятчиликка қарши курашни амалга оширадиган органлар, шу жумладан, ички ишлар органларида қонунларни ижро этилиши устидан назорат предмети ҳисобланади.

Мазкур Қонунда (28-модда) прокурорнинг ваколатлари белгилаб берилган. Прокурорнинг жиноят-процессуал қонун ҳужжатларида назарда тутилган тартибда берган терговга қадар текшируви ўтказиш, жиноят ишлари кўзғатиш ва тергов қилиш билан боғлиқ кўрсатмалари суриштирув ва тергов органлари учун мажбурийлиги кўрсатилган.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодексининг (кейинги матнда – ЖПК) 329-моддасида жиноятга оид аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотларни (кейинги матнда –жиноятга оид хабарлар) кўриб чиқиш тартиби белгиланган.

Шунга мувофиқ, жиноятга оид хабарлар рўйхатга олиниши ва дарҳол, жиноят ишини кўзғатиш учун сабаб қонунийлигини ва асослар етарли эканлигини текшириш зарурати бўлган тақдирда эса, ўн суткадан кечиктирмасдан ҳал қилиниши лозим.

Ушбу муддат жиноятга оид хабарлар олинган пайдан бошлаб ҳамда то ишни қўзғатиш ёки қўзғатишни рад қилиш тўғрисида қарор чиқарилгунига қадар ёхуд терговга қадар текширув материаллари ушбу ЖПКнинг

587-моддасига мувофиқ прокурорга юборилгунига қадар бўлган вақтни ўз ичига олади.

Кўрсатилган муддат ичида терговга қадар текширув ўтказилиб, унинг давомида қўшимча ҳужжатлар, тушунтиришлар талаб қилиб олиш, шунингдек шахсни ушлаб туриш ЖПК 162-моддасининг иккинчи қисмига мувофиқ шахсий тинтув ва олиб қўйиш, ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш, экспертиза ўтказиш, тафтиш тайинлаш, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш ҳақида топшириқлар бериш мумкин. Терговга қадар текширув вақтида бошқа тергов ҳаракатларини ўтказиш ман қилинади.

Алоҳида ҳолларда, терговга қадар текширув муддати қуйидаги ҳолатлардан бири мавжуд бўлган тақдирда, суриштирувчи, терговчи ёки терговга қадар текширувни амалга оширувчи орган мансабдор шахсининг асослантирилган қарорига кўра прокурор томонидан бир ойгача узайтирилиши мумкин:

- 1) ўтказиш учун кўп вақт талаб қиладиган экспертиза, хизмат текшируви, тафтиш ёки бошқа текширув тайинланган бўлса;
- 2) олис жойларда бўлган ёки чақирувга биноан ҳозир бўлишдан бўйин товлаётган шахслардан тушунтиришлар талаб қилиб олиш зарур бўлса;
- 3) янги ҳолатлар аниқланиб, уларни қўшимча тарзда текширмасдан туриб қарор қабул қилишнинг имкони бўлмаса.
- 4) етказилган моддий зарарнинг ўрнини ихтиёрий равишда қоплаш ва (ёки) жиноят оқибатларини бартараф этиш учун Жиноят кодекси (кейинги матнда –ЖК) Махсус қисмининг тегишли моддасида белгиланган муддат ўтмаган бўлса.

ЖПКнинг 330-моддасига мувофиқ, жиноятга оид хабарлар олинган ёки бундай маълумотлар бевосита аниқланган ҳар бир ҳолда қуйидаги қарорлардан бири қабул қилинади:

- 1) жиноят ишини қўзғатиш ҳақида;
- 2) ишни қўзғатишни рад қилиш ҳақида;
- 3) ариза ёки хабарни терговга тегишлилигига қараб юбориш ҳақида.

Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 2016 йил 22 февралдаги 129-сон буйруғида жиноятга оид хабарларнинг кўриб чиқилишида қонунларга риоя этилиши устидан прокурор назоратини кучайтириш талаби қўйилган.

Мазкур буйруққа асосан, бундай хабарларнинг “1-Шакл” китобида тўлиқ рўйхатга олинишини таъминлаш, жиноятга оид хабарда жиноят

аломатлари яққол кўриниб турганда жиноят ишини дарҳол қўзғатиш ҳақидаги қонун талабига қатъий риоя этиш лозим.

Айни вақтда, етарли асослар бўлмай туриб ёки жиноий ҳодисани нотўғри малакалаш орқали жиноят иши қўзғатилишига ёхуд жиноят иши қўзғатиш рад этилишига йўл қўйилмаслиги керак.

Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 20 июлдаги “Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги Қонуни асосида жиноятни ҳисобга олишдан қасддан яширганлик учун жавобгарлик кучайтирилди.

Шу мақсадда Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ва Ички ишлар вазирининг 2018 йил 26 ноябрдаги “Жиноятларни ҳисобга олишда қонунийликни таъминлаш ва ходимларнинг масъулиятини янада ошириш ҳақида”ги 73-ҚҚ-76-сонли Қўшма қарори амалиётга киритилди.

Мазкур Қўшма қарорда жиноятни ҳисобга олишдан қасддан яшириш ёки жиноятни ҳисобга олишдан яширишда ифодаланган қонун бузилиши деб топиладиган ҳолатлар аниқ белгилаб берилди.

Жумладан, жиноятга оид хабарни қайд қилмаслик жиноятни ҳисобга олишдан қасддан яшириш деб топилади.

Шунингдек, жиноятга оид хабар бўйича қонунда белгиланган муддатда қарор қабул қилмаслик, жиноят иши қўзғатишни асоссиз рад этиш, бундай хабар бўйича хулоса тузиб, қонуний қарор қабул қилмаслик ёки маъмурий тартибда кўриб чиқиш учун судга асоссиз юбориш, жиноят ишининг бир қисмини тугатиш ҳақидаги асоссиз қарор қабул қилиш туфайли жиноят яширилганлиги аниқланиб, жиноят иши қўзғатилганда, бу ҳолатлар жиноятни ҳисобга олишдан яширишда ифодаланган қонунбузилиши ҳисобланади.

Соҳада назоратни амалга оширувчи прокуратура ходимлари бу каби ҳолатларни фарқлай олиши ва шунга кўра ички ишлар органи ходимининг хатти-ҳаракатига ҳуқуқий баҳо беришни билиши керак.

Таҳлиллар кўрсатмоқдаки, ички ишлар органларида жиноятга оид хабарларни кўриб чиқиш тартибини бузиш ҳолатларига батамом чек қўйилмаяпти, идоравий назорат лозим даражада ўрнатилмаяпти, қонунсиз

ва асоссиз қарорлар қабул қилган ходимларга ўз вақтида қатъий чоралар кўриб борилмаяпти.

Жойларда ҳудудий прокурорлар ва ички ишлар органлари бошлиқлари томонидан жиноятларни, уларни содир этган шахсларни, терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки терговни амалга оширувчи органлар ҳамда суднинг процессуал қарорларини ҳисобга олишнинг янги ягона

тизимига тўлиқ риоя қилиниши таъминланмаяпти.

Назоратни таъминловчи прокурорлар томонидан ички ишлар органларида жиноятга оид хабарларни қабул қилиш, рўйхатдан ўтказиш ва ҳал қилишнинг қонунийлигини қўшимча манбалардан маълумот олиб, солиштириш йўли билан ҳар ойда камида бир марта текшириш фаолиятига тўлиқ масъулият билан ёндашилмаяпти.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 31 октябрдаги “Жиноий-ҳуқуқий статистика тизимини тубдан такомиллаштириш ва жиноят ишларини тизимли таҳлил қилиш самарадорлигини ошириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5566-сонли Фармони бундай тизимли камчиликларга барҳам бериш, жиноий-ҳуқуқий статистика тизимини такомиллаштириш, жиноятлар ҳисобини юритишнинг шаффофлигини таъминлаш, шунингдек, уларнинг содир этилиши сабабларини мақсадли таҳлил қилиш йўли билан жиноятчиликка қарши курашиш самарадорлигини ошириш учун қабул қилинди.

Жиноятга оид хабарларни қабул қилиш, рўйхатдан ўтказиш ва ҳал этиш соҳасида текшириш ўтказишда ҳудудий ички ишлар органининг:

жиноятчилик ҳолати ва тегишли тармоқлар фаолиятига доир статистик ҳисобот кўрсаткичлари;

кунлик тезкор маълумотлар;

тегишли тармоқлар томонидан муайян қонун ҳужжатлари ижроси бўйича ўтказилган текшириш ҳужжатлари;

кўриб чиқилган ва ҳал қилинган мурожаатлар;

хулоса тузиш орқали ҳал қилинган материаллар;

терговга қадар текширув материаллари;

тергови тўхтатилган ва тугатилган жиноят ишлари;

жиноят ишидан ажратилган материал ёки жиноят ишлари;

тезкор-излов ва қидирув йиғмажилдлари;

ҳудудий ички ишлар органи навбатчилик қисмида юритиладиган рўйхатга олиш китоблари;

ҳудудий ички ишлар органи девонхонасида (канцелярия) юритиладиган рўйхатга олиш китоблари кўриб чиқилади.

Ўрганишда тўпланган маълумотлар тегишли тартибда солиштириш ва таҳлиллар асосида текширилади.

Ички ишлар органларининг бу соҳадаги фаолияти ҳар ойда камида бир маротаба, қонунбузилиши ҳақида маълумот олинганда эса зудлик билан текширилиши лозим.

Жиноятни ҳисобга олишдан яшириш ҳолатини фож этишнинг асосий манбалари:

1. Жисмоний ва юридик шахсларнинг муносабатлари;
2. Яшаш ва меҳнат жамоаларида ўтказилган сайёр қабулларда олинган маълумотлар;
3. Оммавий ахборот воситалари, интернет тармоқлари, шу жумладан, ижтимоий тармоқлар хабарлари;
4. Тиббиёт, таълим, суғурта, коммунал хизмат кўрсатиш, уй-жой мулкдорлари ширкатлари ва бошқа идораларнинг ёзма маълумотлари;
5. Давлат органлари ва давлат муассасаларининг ёзма хабарлари;
6. Судлар, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва назорат идораларининг ёзма маълумотлари ҳамда расмийлаштирилган процессуал ҳужжатлари;

7. Прокурор назорати тадбирларида тўпланган ҳужжатлар;
8. Терговга қадар текшириш, суриштирув ва терговда олинган ҳамда процессуал расмийлаштирилган маълумотлар;

9. Тезкор-қидирув фаолиятни амалга ошириш жараёнида тўпланган ҳамда кўриб чиқиш учун прокуратура органларига юборилган материаллар.

Шунингдек, жиноятни ҳисобга олишдан яшириш ҳақидаги бошқа ҳар қандай маълумотга белгиланган тартибда ҳуқуқий баҳо берилиши, энг муҳими, фуқаролар ҳамда жамият ва давлатнинг қонун билан қўриқланадиган манфаатлари ҳимоясини таъминлашнинг барча чоралари кўрилиши зарур.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида прокурор назорати масалалари ҳақида сўз юритилар экан ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича фаолияти устидан прокурор назоратига алоҳида тўхталиш лозим. Чунки, ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари бевосита ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш учун ташкил этилган ягона институционал тузилма ҳисобланади.

Ички ишлар органларининг таянч пунктлари ва профилактика инспекторлари фаолияти текширилганда қуйидагиларга эътибор қаратиш лозим:

худуддаги криминоген вазият тўғрисидаги ахборотни комплекс ва тизимли таҳлил қилиш, ҳуқуқбузарликлар профилактикасида мавжуд куч ва воситалардан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш, шунингдек ҳуқуқбузарликнинг содир этилишига олиб келувчи сабаблар ва шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш бартараф этиш бўйича қандай ишлар амалга оширилганлиги;

ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларида муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш, ахлоқ тузатиш ишлари ва озодликни чеклаш тариқасидаги

жазоларнинг ижросини ташкил этиш ҳамда шартли ҳукм қилинган шахслар устидан назоратни амалга ошириш жазоларни ижро этиш инспекциялари фаолиятини, шунингдек қамокқа олиш билан боғлиқ бўлмаган эҳтиёт чораларини ижро этиш бўйича фаолиятни белгиланган тартибда назорат қилиш бўйича амалга оширилган ишлар;

ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича ички ишлар органларининг бошқа соҳавий хизматлари, давлат органлари ва ташкилотлар, фуқаролик жамияти институтлари билан ўзаро ҳамкорлигини ташкил этиш бўйича амалга оширилган ишлар;

Таянч пунктлари имкон қадар уларга бириктирилган ҳудуднинг марказида, аҳоли учун қулай жойда ташкил этил этилганлиги;

Таянч пунктларида профилактика инспекторининг хизмат хонаси деворига маъмурий ҳудуднинг 130 см x 200 см ўлчамли харитасининг мавжудлиги ва ушбу харитада корхоналар, ташкилотлар ва муассасалар жойлашган бинолар, шунингдек кўчалар, мавзелар, бозорлар, интернет кафелар, умумий овқатланиш шохобчалари, тунги кўнгил очиш (дам олиш) жойлари, таълим, маданий–кўнгилочар, спорт соғломлаштириш муассасалари, оммавий тадбирлар ўтказиладиган жойлар,

турар-жой бинолари рақамлар ва махсус белгилар билан акс эттирилганлиги;

Таянч пункти ҳудудида хизмат олиб бораётган ички ишлар органларининг соҳавий хизматлари ходимлари белгиланган тартибда таянч пунктида юритиладиган китобга қайддан ўтганлиги;

Таянч пунктларининг кириш жойида ушбу шаҳар–туман бўйича бир хил намунадаги баландлиги 80 см, эни 60 см ўлчамда, тўқ кўк фонга оқ рангда ёзилган пешлавҳаларнинг мавжудлиги ва унда ички ишлар органларининг номлари, профилактика инспекторлари ва ҳудудий ички ишлар органининг хизмат телефонларини акс эттирувчи ёзувларнинг акс этганлиги;

Таянч пунктларининг фуқаролар учун ариза, шикоят ва таклифлар ёзиш намуналари, профилактика инспекторларининг фаолиятини тартибга солувчи қонун ҳужжатлари нормаларидан кўчирмалар, кидирувдаги шахслар, шахси номаълум мурдалар, ёнғин хавфсизлигига, давлат рамзларига, ҳуқуқбузарликлар профилактикасига оид плакатлар ва эслатмалар билан жиҳозланганлиги;

Таянч пунктлари ИИБ томонидан белгиланган тартибда радио ва телефон алоқаси воситалари, видеокузатув камералари учун монитор, ахборот маркази билан бевосита алоқа қилиш имконини берадиган маълумотлар базасининг дастурий таъминоти, компьютер техникаси,

шунингдек хизмат автотранспорти билан таъминланганлиги;

Профилактика инспекторларида хизмат фаолиятини амалга ошириш вақтида қуйидагиларнинг мавжудлиги:

хизмат гувоҳномаси;

шахсий рақамли махсус жетон;

табель қуроли ва иккита ўқдон ўқлари билан;

табель қуроли ғилофи, тозалаш мосламаси ва ҳимоя тасмаси билан;

резина таёқ;

электрошокер;

қўл кишани;

алоқа воситаси (телефон, планшет, рация);

хуштак ва фонарь;

хизмат сумкаси;

фаолият натижаларини расмийлаштириш учун зарурий хужжат бланкалари;

тикилган, рақамланган ва ички ишлар органининг канцеляриясидан рўйхатдан ўтказилган иш дафтари;

ички ишлар органлари ходимларининг одоб-ахлоқ қоидалари;

Профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарлик содир этилиши эҳтимоли юқори бўлган жойлар, интернет кафелар, тунги кўнгил очиш (дам олиш) жойларини ҳамда маъмурий назорат ўрнатилган, профилактик ҳисобга олинган, ов қуролига эга бўлган, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахслар яшайдиган турар-жойларни доимий равишда назорат қилиб бориши;

Профилактика инспекторларини бир ҳудудда камида беш йил ишламасдан туриб, бошқа ҳудудга ўтказиш қатъиян тақиқланганлигилиги тўғрисидаги қоидага амалга қилинганлиги;

Вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида содир этилаётган ҳуқуқбузарликлар, ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар таҳлилларидан келиб чиқиб, улар орасида “Ўқувчи”, “Давомат”, “Ўсмир”, “Ғамхўрлик” каби ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактик тадбирларининг амалга оширилганлиги;

гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг қонунга ҳилоф равишда муомалада бўлишининг, улар истеъмол қилинишининг, шунингдек алкоголь ва тамаки маҳсулотлари қонунга ҳилоф равишда ишлаб чиқарилиши ҳамда ўтказилишининг олдини олиш бўйича профилактика тадбирларини ишлаб чиқилганлиги ва амалга оширилганлиги;

мастлик ҳолатида, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва ақл-ирода фаолиятига таъсир этувчи бошқа моддалар таъсири остида содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ва шарт-шароитларини

аниқлаш ҳамда бартараф этиш бўйича профилактика тадбирларини ўтказилганлиги;

Сурункали алкоголизм, гиёҳвандлик ёки заҳарвандликка мубтало бўлган беморларни Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги тизимидаги махсус даволаш-олдини олиш муассасаларига мажбурий даволашга юбориш Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 9 декабрдаги “Сурункали алкоголизм, гиёҳвандлик ёки заҳарвандликка мубтало бўлган беморларни мажбурий даволаш тўғрисида”ги Қонуни талаблари ҳамда бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида амалга оширилганлиги;

маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни қонун ҳужжатларига мувофиқ кўриб чиқилганлиги;

профилактика инспекторларининг иш юритувида бўлган ҳужжатларнинг белгиланган тартибда юритилганлиги. Хусусан, ҳар бир ишнинг ҳолатини ўз вақтида, ҳар томонлама, тўла ва объектив равишда аниқлаб чиқилганлиги, ишни қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳолда ҳал этиш, чиқарилган қарорнинг ижросини таъминланганлиги, маъмурий ҳуқуқбузарликнинг содир этилишига олиб келувчи сабаблар ва шароитларни аниқланганлиги, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва қонунийликни мустаҳкамлаш, айб учун жавобгарликнинг муқаррарлигини таъминланганлиги;

жисмоний ва юридик шахсларнинг муурожаатларини кўриб чиқиш, маъмурий ҳуқуқбузарликлар, илгари судланган шахсларга нисбатан маъмурий назорат ўрнатиш, профилактик ҳисоб ва ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганлар ва оилалар билан олиб бориладиган яққа тартибдаги профилактика ишлари, шунингдек таянч пунктларида китобларни ҳамда ҳужжатларни юритиш, мажбурий даволашга юбориш, вояга етмаганларни ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказига ёки ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларига жойлаштириш каби ишларнинг қонун ҳужжатларида белгиланган талаблари асосида юритилишига оид фаолиятнинг қонун ҳужжатларига асосан амалга оширилганлиги;

Таянч пунктларида қуйидаги китобларнинг мавжудлиги ва уларнинг белгиланган тартибда юритилганлиги:

таянч пунктининг маъмурий ҳудуд паспорти;

фуқароларни қабул қилиш китоби;

профилактика суҳбатини қайд этиш китоби;

таянч пунктига хизматга келган ходимларни қайд этиш китоби;

таянч пунктларига келтирилганларни қайд қилиш китоби.

STEP CONFERENCE